

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК: 616.314.-007-614:053.2-3

ESHONKULOV Golibjon Torakulovich
Assistant
Bukhara State Medical Institute

FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES

For citation: Eshonkulov T. Golibjon. Functional disorders and their prevention in dental diseases. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 120-124

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731804>

ANNOTATION

The main functions of the dental joint are of great importance for the prevention of dental disorders: breathing, swallowing, speech, facial expressions and normalization of the masticatory muscles, therefore it is advisable to carry out preventive and therapeutic measures for milk bites. Any disorders in the work of the gums, improper development of dentition affect the respiratory system, including most organs and systems of the body.

Key words: dental diseases, prevention, functional disorders.

ЭШОНҚУЛОВ Ғолибжон Тўрақулович
Ассистент
Бухоро давлат тиббиёт институти

ТИШ-ЖАҒ АНОМАЛИЯЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ

АННОТАЦИЯ

Тиш-жағ аномалияларининг олдини олишга тиш-жағ тизимининг асосий функциялари: нафас олиш, ютиниш, нутқ, мимик ва чайнов мушакларини меъёрлаштириш катта аҳамиятга эга, шунинг учун сут тишловларига профилактика ва даво чора-тадбирларини олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Тиш-жағ тизимидаги ҳар қандай бузилишлар, тиш қаторларининг нотўғри ривожланиши организмдаги кўпгина орган ва системаларда шу жумладан нафас тизимига таъсир қилади.

Калит сўзлар: тиш – жағ аномалиялари, профилактикаси, функционал бузилишлар.

ЭШОНКУЛОВ Ғолибжон Тўрақулович
Ассистент
Бухарский государственный медицинский институт

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

АННОТАЦИЯ

Большое значение для профилактики зубочелюстных нарушений имеют основные функции зубочелюстного сустава: дыхание, глотание, речь, мимика и нормализация работы жевательных мышц, поэтому целесообразно проводить профилактические и лечебные мероприятия при молочных укусах. Любые нарушения в работе десен, неправильное развитие зубных рядов влияют на дыхательную систему, в том числе на большинство органов и систем организма.

Ключевые слова: зубочелюстные заболевания, профилактика, функциональные нарушения.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Тиш – жағ тизими аномалияларининг келиб чиқишида гастритлар, холециститлар ва семизлик, жигар касалликлари ва ошқозон ости беши касалликлари, тери ва эндокрин касалликлар-бу касалликлар тиш-жағ аномалияларини келтириб чиқарувчи омиллари ҳисобланади. Тишлар аномалиялари жағ суяклари ўсиши ва жойлашининг бузилиши туфайли келиб чиқиши мумкин; тишларнинг нотўғри позицияси ва уларнинг ёпилиш хусусиятлари, алвеоляр камарларнинг шакли, шунингдек, нафас олиш, сўриш, ютиниш, чайнаш ва нутқ бузилган бўлади. Ёмон одатлар ва тиш-жағ тизимидаги бузилишлар юз скелетининг деформациясига олиб келади, тиш қаторларининг силжишига, тиш формаларининг бузилишига, ҳамда тишловларнинг бузилишларига олиб келади. Пастки жағнинг нотўғри жойлашуви ўз навбатида бўйин мушак тонусларининг бузилишига, оғиз бўшлиғи мушаклари ва оғиз бўшлиғи ташқи мушакларининг миодинамик бузилишларига олиб келиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади. Тиш – жағ тизими аномалиялари келиб чиқишида организмда патогинетик омилларнинг ўрганишни такомиллаштириш.

Тиш-жағ аномалиялари асосан ташқи кўринишнинг бузилиши билан бирга кечади, чунки одатдагидек оғиз орқали нафас одатдагидек оғиз орқали нафас оладиган ёки тилнинг интердентал ҳолатига эга болаларда бошнинг орқа мия вертикалига нисбатан олдинги ҳолати кузатилади. Бундай беморларга пастки жағнинг физиологик жиҳатдан тўғри позицияси инстинктив равишда бошни эгиб ушлаб турадиган мувезонат туфайли бузилганлиги сабабли, бу болалар вақт ўтиши билан унинг темпорамандибуляр дисфункциясига олиб келиши мумкин бўлган юкланишига дуч келишади. Тиш-жағ аномалияларининг бузилишларида мушаклар дисбаланси юзага келади, натижада елка ассиметрияси, курак ва чанок-сон бўғимларида ассиметрия кузатилади. Жағ суякларининг ўсиш диспропорциясининг бузилиши, ҳар бир ҳолатнинг сабабидан қатъий назар, юз скелети конфигурациясини ўзгартиради, хусусан боланинг ўспиринлик даврида психоэмоционал ҳолати бузилади. Тиш-жағ аномалияларинининг олдини олиш учун ёмон одатлардан қўлни ва сўргични сўриш одатларини бартараф этиш лозим. Прогенетик тишловни профилактикаси учун болани бошини орқага қараб ётқизиш ва қўшимча равишда резинали тортгичдан фойдаланиш тавсия этилади [1.3.5.7].

Альвеоляр ўсиқ ва жағларнинг тўғри ривожланишига маҳаллий уқалаш катта аҳамиятга эга, бу уқалаш бармоқ ва тил билан билан тишлар бўйлаб олиб борилади. Лаблар массажи тишларнинг нормаллашувига ёрдам беради. Тил учун мунтазам миогимнастикаларни олиб бориш, тил юганчасининг чўзилишига олиб келади ва натижада ютиниш ва гапириш тил юганчасининг чўзилиши ва тил ҳаракатининг яхшиланиши ҳисобидан яхшиланади. Болалар яшайдиган ва тарбияланадиган биосоциал сферада тиш-жағ аномалияларининг сабабларини излаш ва уларга қарши курашиш лозим. Болаларнинг баъзи қисми санитария-гигиеник билимларини ота-оналари ва ўқитувчиларидан олганликлари сабабли, энг самарали усул бу болалар билан индивидуал суҳбатлар олиб бориш ва оғиз бўшлиғи гигиенасига эътибор беришдан иборат.

Аҳолига овқатланиш билан боғлиқ ҳолда соғлом турмуш тарзини шакллантириш учун болаларга гигиеник таълим ва тарбия беришни ўргатиш лозим. Сунъий озиклантириш лактацияни педиатрнинг эътиборсизлиги натижасида нотўғри диагностика қилиши сабабли тавсия қилинади. Туман педиатрлари ва ҳамширалари кўпинча расмий равишда ҳомиладор

аёлларга туғруқдан олдин ва туғруқдан кейин парваришларга эътибор қилишади, бола ҳаётининг биринчи йилида тўғри овқатланишни ташкил этиш бўйича тавсияларнинг бажарилишини назорат қилмайдилар ва сунъий овқатланиш рационини етарли даражада билишмайдилар.

Мунтазам текширувлар олиб бориш, тўғри ташхис қўйиш, ушбу патологиянинг сабаблари ва белгиларини эрта аниқлаш, режали стоматологик текширувларни олиб бориш туман педиатри ва стоматологининг муҳим вазифалардан биридир. Латвия ортодонтларининг тажрибаси шуни кўрсатдики, аномалияларнинг дастлабки белгиларини аниқлаш, унинг пайдо бўлиш омилларини аниқлаш, оддий профилактик чора-тадбирларни ўтказиш учун режали реабилитацияни амалга ошириш учун болалар стоматологларини ушбу жараёнга жалб қилиш зарур.

Тиш-жағ аномалиялари тўсатдан пайдо бўлмайди, улар кичик сезиларли симптомлардан бошланади (бурун-лаб бурмаларининг текисланиши, оғизнинг пастки бурчакларининг пастга тушиши), ва бола ўсиб бориши билан улар шаклланган аномалия кўринишини оладилар, шунинг учун улар кўп меҳнат ва даволанишни талаб қиладилар. Аномалия ривожланишини ўз вақтида ташхислаш, бола тишининг меъёрий ривожланиши учун имкон яратиб беради. Шунинг учун педиатрнинг эрта ташхис қўйишдаги ўрни жуда муҳимдир, чунки педиатр чақалоқни ҳаётининг биринчи кунлариданоқ кузатиб боради ва оналарига тиш-жағ аномалияларининг олдини олиш усуллари ва уларнинг объектив сабаблари тўғрисидаги маълумотларни (яъни ёмон миофункционал ҳолатлар, гапириш, ютиниш ҳамда нафас олишнинг дисфункциялари) бериб боришлари талаб қилинади. Кенг маънода ортодонтик профилактика фақатгина тиш-жағ аномалияларининг ривожланишини олдини олиш, балки касалликни эрта босқичларида тиш қаторида тишлов бузилганлиги сезилганда даволаш чора-тадбирларини олиб боришдан иборат. Профилактика чоралари, шунингдек, масалан, эмизиш, тишлар чиқишида бузилишлар бўйича оддий қоидалар ва маслаҳатларни ўз ичига олади.

Кўпгина олимларнинг маълумотларига кўра, ҳомиладор аёлларга доимий мотивация ва оғиз бўшлиғини парвариш қилиш кўникмаларини шакллантириш масаласи ўта муҳимдир, чунки гап болаларга катта таъсир кўрсатадиган келажакдаги бўлажак оналарнинг тарбияси ҳақида кетмоқда. Уларни болалардаги санитария-гигиена талабларига риоя қилишларига ҳамда уларни эътиборсиз қолдирмасликка ёрдам беради. Сут ва доимий тишларнинг қаттиқ тўқималарининг касалликлари ва уларнинг олдини олишга қаратилган чора –тадбирлар маҳаллий ва хорижий адабиётларга кенг ёритилган, бунда оғиз бўшлиғини гигиеник парвариш қилиш, ҳаётнинг биринчи йилларидан бошлаб гигиена кўникмаларини сингдириш кўрсатиб ўтилган [2.4.6.8.9].

Бугунги кунда ҳудудларда профилактика ишларини ташкил этиш масаласини ҳал қилиш турли профилдаги мутахассислар-ортодонтлар, болалар стоматолог-терапевтлари, профилактика бўлимлари шифокорлари, педиатрлар ва логопедлар билан биргаликда тиш-жағ аномалияларини эрта аниқлаш, ташхислаш ва даво чора-тадбирларини олиб боришдан иборат. Ҳар хил профилдаги педиатр мутахассисларининг сай-ҳаракатларининг бундай комбинациясидан мақсад, ёрдамга муҳтож бўлган болалардаги аномалияларни аниқлаш учун мақбул схемани ишлаб чиқишдан иборат.

Мактаб ва мактаб ёшидаги болаларни режали кўрик пайтида боланинг ривожланишини педиатр, логопед, ортодонт, ортопед каби ихтисослик мутахассислари баҳолаб боришлари лозим, чунки тиш-жағ тизимининг ривожланиши ўсувчи организмнинг барча тизимлари чамбарчас боғлиқ. Стоматологияда бирламчи профилактиканинг асосий вазифаси патологик жараённинг ривожланишини олдини олиш, яъни тиш-жағ аномалияларини ва деформацияларини камайтириш, тиш кариесларини камайтириш турли хил келтириб чиқарувчи омиллар ва патологик механизмларни бартараф қилишдан иборат. Иккиламчи профилактика вазифаларига патологик аномалияларни эрта аниқлаш, уларнинг ривожланишини олдини олиш ва тез муддатларга уларни бартараф этилади.

Илк болалик даврида профилактиканинг асосий вазифаларини бажариш учун

Хорошилкина Ф.Я. уни учта даврга бўлади:

1. Тиш-жағ аномалиялари ва деформацияларнинг олдини олиш усуллари ва воситалари куйидагилар: хомиладор аёлларнинг оқилона ишлаши ва дам олиши, овқатланишнинг меъерий рационни, оғиз бўшлиғининг мунтазам гигиенаси ва оғиз бўшлиғини санация қилиш, тиш-жағ аномалияларини олдин олиш ва даво чора-тадбирларини ўтказиш;

2. Бола туғилгандан кейин биринчи сут тишлари чиккунча: она ва боланинг рационал овқатланиши, кўкрак билан ва сунъий озиқланишни тўғри ташкил этиш;

3.6 ойдан 3 ёшгача (сут тишловининг пайдо бўлиши): тавсия қилинган профилактика усуллари: сут тишларининг қийинлик билан чиқишида альвеоляр ўсикни уқалаш, тишларнинг чиқишининг кетма-кетлигини назорат қилиш, қисқа юганчани пластика қилиш, ёмон одатларга қарши курашиш ва бошқалар. Фундаментал ёндашув билан ушбу схема тиш-жағ аномалияларининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг минтақавий хусусиятларини камраб ололмайдиган шунинг учун, албатта тегишли ўзгаришлар билан тўлдириш керак.

Хулоса. Тиш-жағ аномалияларининг профилактикасини икки даврга бўлиб ўргангани: 1-сут тишлари пайдо бўлишидан олдин-эрта давр, 2-сут тишларининг чиқиши ва тишлар алмашувининг бошланиши-кечки давр. Шунга асосланиб, тиш – жағ тизими аномалияларни даволаш уни янада барқарор шаклда (иккиламчи профилактика) ўтказиш учун профилактика тадбирларини соф профилактик (бирламчи профилактика) ҳамда даволаш усуллари ишлаб чиқилди ва амалиётга тадбиқ этилди.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Ayupova, I.O. Improvement of treatment of patients with dental alveolar shortening in the retention period 14.01.10: dis. ... candidate of medical Sciences / Ayupova I.O. // S., 2016. - 149 p.
2. Ayupova, F.S. Modern trends in the choice of tactics and method of treatment of growing patients with distal occlusion (literature review) / F.S. Ayupova, R.A. Khotko // Pediatric dentistry and prevention. -2020. - vol. 20. No. 2 (74). - pp. 156-159.
3. Bazilevich, A.G. Orthodontic treatment of patients with dental anomalies in the sagittal direction complicated by secondary partial adentia. / Bazilevich A.G. // 72nd Final scientific conference of students of Rostov State Medical University. collection of materials. - 2018. - pp. 113-114.
4. Bimbas, E.S. Diagnosis of dental anomalies: A textbook / E.S. Bimbas, N.V. Myagkova. // Yekaterinburg: State Educational Institution of Higher Education "UGMA Roszdrava".— 2017. -81s.
5. Lugueva, D.S. Biomechanics of dentition expansion using removable plate devices / D.S. Lugueva, A.B. Slabkovskaya, N.V. Morozova // Orthodontics. - 2019. - № 3 (87). - Pp. 32-42.
6. Melnikova M.A. Development of the facial skeleton in children after early loss of temporary incisors of the upper jaw. / M.A. Melnikova, E.S. Bimbas, A.S. Shishmareva. // Problems of dentistry. - 2017. - № 3 (37). - Pp. 96-99.
7. Nalbandian, M.S. The role of aesthetics in modern orthodontic diagnosis and treatment / M.S. Nalbandian, G.Y. Ter-Poghosyan, L.K. Yesayan, E.R. Kazaryan // Problems of dentistry. - 2018. - Vol. 14, No. 3. - pp. 86-90.
8. Rizaev, J.A. The influence of the basis of orthodontic devices on the tissues of the hard palate at various stages of the expansion of the upper jaw / Rizaev J.A., Muslimova D.M., Rizaeva S.M., Rakhmanova O.A. // Dentistry. -2018- No.2. - pp. 41-42
9. Abdurazzokovich, F.U., Sharifovich, O.S. (2022) Early Detection, Treatment and Rehabilitation Management of Dental and Maxillary Anomalies and Deformation in Children of Early Age. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13. S 09.138.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Эшонкулов Голибжон Тўракулович - Кафедра детской стоматологии Бухарского государственного медицинского института-ассистент G'olib.eshonqulov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-5303-446>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Эшокулов Г.Т. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Eshonqulov G'olibjon To'raqulovich - Department of Pediatric Dentistry of Bukhara State Medical Institute- Assistant G'olib.eshonqulov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-5303-446>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Eshonqulov G'olibjon To'raqulovich — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000